

DUNYO TILSHUNOSLIGIDA LINGVOKULTUROLOGIYA VA PRAGMALINGVISTIKA YO‘NALISHLARINING DOLZARB MASALALARI

Orifjonova Imrona,

Andijon davlat universiteti Filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

Tel: +998 90 623 25 35

Email: andijonimrona@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379405>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi lingvokulturologiya va pragmalingvistika yo‘nalishlarining zamonaviy tilshunoslikdagi o‘rni, til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik hamda globallashuv jarayonida yuzaga kelayotgan kommunikativ o‘zgarishlar yoritilgan. Shuningdek, internet kommunikatsiyasi, virtual muloqot va milliy qadriyatlarining tilda aks etishi masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Lingvokulturologiya, pragmalingvistika, globallashuv, til va madaniyat, kommunikatsiya, lingvokulturrema, pragmatik ma‘no, internet kommunikatsiyasi, milliy qadriyat, virtual muloqot.

Аннотация. В данной статье рассматриваются место лингвокультурологии и прагмалингвистики в современном языкознании, взаимосвязь языка и культуры, а также коммуникативные изменения в условиях глобализации. Анализируются вопросы интернет-коммуникации, виртуального общения и отражения национальных ценностей в языке.

Ключевые слова: Лингвокультурология, прагмалингвистика, глобализация, язык и культура, коммуникация, лингвокультурема, прагматическое значение, интернет-коммуникация, национальные ценности, виртуальное общение.

Abstract. This thesis discusses the role of linguoculturology and pragmalinguistics in modern linguistics, the interrelation between language and culture, and communicative changes occurring in the process of globalization. It also analyzes issues related to internet communication, virtual interaction, and the reflection of national values in language.

Keywords: Linguoculturology, pragmalinguistics, globalization, language and culture, communication, linguocultureme, pragmatic meaning, internet communication, national values, virtual interaction.

Bugungi globallashuv davrida tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlari bo‘lgan lingvokulturologiya va pragmalingvistika inson tafakkuri, madaniyati hamda kommunikativ jarayonlarni o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan lingvokulturologiya va pragmalingvistika zamonaviy jahon tilshunosligining eng muhim hamda istiqbolli yo‘nalishlari sifatida e‘tirof etilmoqda. Mazkur sohalar tilning nafaqat kommunikativ vosita, balki milliy tafakkur, madaniyat, ijtimoiy munosabat va psixologik jarayonlarni ifodalovchi murakkab tizim ekanini yoritishga xizmat qiladi.

Lingvokulturologiyaning asosiy vazifasi til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy aloqadorlikni tadqiq etishdan iboratdir. Har bir xalqning tarixiy xotirasi, qadriyatlari, urf-odatlar va mentaliteti til birliklari orqali namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, frazeologizmlar, paremlar, mifologik obrazlar hamda milliy-madaniy birliklar xalq dunyoqarashining tildagi aksini ifodalaydi. Til xalqning ma‘naviy merosini avloddan avlodga yetkazuvchi asosiy vosita sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Madaniyat va til doimo o‘zaro ta‘sirida rivojlanadi. Jamiyatdagi ijtimoiy, siyosiy va ma‘naviy o‘zgarishlar til taraqqiyotiga ta‘sir ko‘rsatsa, til ham insonlarning dunyoqarashi va madaniy tafakkurini shakllantiradi. Xususan, xalqning urf-odati, milliy qadriyatlari va hayot tarzi til birliklari orqali namoyon bo‘ladi. Shu bois tilni madaniyatdan ajratgan holda tadqiq etish uning mohiyatini to‘liq anglash imkonini bermaydi.

Hozirgi kunda tillar va madaniyatlar o‘rtasidagi integratsiya yanada kuchaymoqda. Internet, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xalqlarning madaniy aloqalari kengayib bormoqda. Bu jarayon bir tomondan madaniy almashinuv va kommunikativ imkoniyatlarni

kengaytirayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ayrim milliy til birliklari hamda an'anaviy madaniy qadriyatlarining iste'moldan chiqib borishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, yoshlar nutqida xorijiy birliklarning faol qo'llanishi, milliy iboralarning kamayib borayotgani lingvokulturologik tadqiqotlarning dolzarb muammolaridan biri sifatida namoyon bo'loqda.

Shuningdek, tarjima jarayonida milliy-madaniy konseptlarning boshqa tilda aynan ifodalanmasligi ham muhim ilmiy masalalardan biridir. Chunki har bir xalqning madaniy tafakkuri til orqali o'ziga xos shaklda ifodalanadi. Shu sababli lingvokulturemalarni boshqa tilga o'girishda faqat lug'aviy emas, balki madaniy moslikni ham hisobga olish zarur bo'ladi.

Pragmalingvistika esa nutqning kommunikativ-pragmatik xususiyatlarini, ya'ni so'zlovchining maqsadi, tinglovchiga ta'sir o'tkazish usullari hamda nutqiy vaziyat bilan bog'liq jihatlarni o'rganadi. Hozirgi davrda internet kommunikatsiyasi, virtual muloqot va ijtimoiy tarmoqlar tilining shakllanishi pragmalingvistik tadqiqotlar doirasini yanada kengaytirmoqda. Xususan, qisqartmalar, emoji, kinoyaviy ifodalar va yashirin pragmatik ma'nolarning kommunikativ vaziyatdagi funksiyasini o'rganish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Bugungi davrga kelib, lingvokulturologiya va pragmalingvistika o'zaro integrallashgan holda rivojlanmoqda. Chunki nutq mazmunining shakllanishida madaniy omil hamda kommunikativ vaziyat muhim rol o'ynaydi. Shu sababli til hodisalarini lingvokulturologik va pragmatik yondashuvlar asosida kompleks tadqiq etish ilmiy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, lingvokulturologiya va pragmalingvistika zamonaviy tilshunoslik taraqqiyotining muhim yo'nalishlari bo'lik, ularning dolzarb muammolarini tadqiq etish milliy til va madaniyatni asrash, samarali kommunikatsiyani ta'minlash hamda inson tafakkurining til bilan bog'liq jihatlarni chuqurroq anglash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nurzamon Mahmudov. Til va madaniyat munosabatiga doir tadqiqotlar. – Toshkent, 2010.
2. Shavkat Rahmatullayev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: O'qituvchi, 2006.
3. Mahmudov N. Til va jamiyat. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.
4. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 1993.